

бази даних, довідково-пошуковий апарат ДОУНБ, фонд виконаних довідок та ресурсів мережі «Інтернет». За даними аналізу статистичних даних відвідування сторінки на сайті ДОУНБ та інформаційно-аналітичного звіту названої бібліотеки за 2024 р. — у 2024 р. було виконано 553 запити віддалених користувачів. У 2025 р. та 1 кварталі 2026 р. разом виконано 669 запитів та 22 запити нині обробляються. Наведені дані переконують, що кількість звернень до послуги віртуальної довідки протягом 2025 р. залишилась на рівні попереднього року, а загальна кількість виконаних запитів у 2025 р. та в першому кварталі 2026 р. продовжує постійно збільшуватися. Ці факти дозволяють стверджувати, що нині послуга віртуальної довідки є затребуваним інформаційним сервісом для ефективного та оперативного забезпечення інформаційних потреб віддалених користувачів.

Отже, онлайн-сервіс віртуальної довідки, представлений на сайті ДОУНБ, доцільно розглядати не тільки як такий, що сприяє ефективному та оперативному забезпеченню інформаційних потреб, а і як сучасний інструмент інформаційного споживання та залучення віддалених користувачів до бібліотечної установи. Оскільки після підтвердження наявності потрібних джерел у фондах, віддаленні користувачі звертаються дистанційно з метою отримання потрібних документів в електронному форматі або особисто відвідують Дніпропетровську універсальну наукову бібліотеку та стають її читачами.

В. Мамон

УКРАЇНСЬКІ БІБЛІОТЕКИ В ЕКОСИСТЕМІ WIKIMEDIA (ЗА ДАНИМИ ОПИТУВАННЯ OPEN GLAM IN UKRAINE, 2025)

В. Мамон

UKRAINIAN LIBRARIES IN THE WIKIMEDIA ECOSYSTEM (BASED ON THE OPEN GLAM IN UKRAINE 2025 SURVEY)

Цифрове середовище змінює практики доступу до культурних матеріалів, а для бібліотек це означає не лише створення цифрових копій, а й організацію їх публічного онлайн-доступу. Важливими стають сталі платформи зі зрозумілими правилами використання й ліцензійною визначеністю контенту.

Одним із найбільш відомих середовищ такого типу є екосистема Фонду Вікімедіа (Wikimedia Foundation). Основним елементом екосистеми є Вікіпедія — вільна багатомовна енциклопедія, що створюється користувачами за правилами спільноти та з опорою на перевірені джерела. Поряд із нею працюють сестринські проекти. Для бібліотек найбільш практичними є Вікіджерела (Wikisource) і Вікісховище (Wikimedia Commons). Вікіджерела призначені для розміщення повних текстів, насамперед матеріалів суспільного надбання або матеріалів під вільними ліцензіями. Вікісховище є репозитарієм файлів, що використовуються у Вікіпедії та інших проєктах. Воно накопичує зображення, аудіо, відео та цифрові копії документів.

Співпраця галерей, бібліотек, архівів і музеїв із проєктами Фонду Вікімедіа розглядається як частина ініціативи GLAM-Wiki. Ініціатива пов'язана з відкриттям цифрових колекцій і підвищенням їх видимості. Попри зростання зацікавленості в ініціативі серед українських користувачів, інформація про реальний рівень обізнаності та готовності установ тривалий час була неповною. Тому в межах проєкту Open GLAM in Ukraine було проведено спеціальне опитування.

Дані опитування Open GLAM in Ukraine 2025 використано для аналізу українських бібліотек у контексті екосистеми Wikimedia. Уперше на такому масиві відповідей узагальнено рівень обізнаності бібліотек щодо сестринських вікіпроектів, стан практик оцифрування та уявлення про ліцензії Creative Commons і готовність до відкриття матеріалів.

Опитування проходило в межах міжнародного українсько-шведського проекту. Безпосереднім виконавцем була ГО «Вікімедіа Україна» в партнерстві з некомерційною організацією «Вікімедіа Швеція» та Державним архівом Швеції за підтримки Шведського інституту. Опитування тривало з 11.02.2025 р. до 12.03.2025 р. і охопило 554 установи з 23 областей України та міста Києва. Найчисельнішою групою респондентів були бібліотеки (358 установ), також долучилися музеї (101), архіви (28), галереї (5) та інші установи (62). Анкета складалася з трьох змістових блоків: перший був присвячений знанням про Вікіпедію, сестринські проекти та досвід співпраці з «Вікімедіа Україна», другий — практикам оцифрування та способам надання доступу до цифрових матеріалів, третій — обізнаності щодо ліцензій Creative Commons і готовності відкривати матеріали під вільними ліцензіями.

Результати опитування показують високий рівень обізнаності про Вікіпедію серед українських бібліотек, однак обізнаність про сестринські проекти є суттєво нижчою. Понад чверть бібліотек (27,37 %) засвідчили обізнаність із сестринськими вікіпроектами. Ще 36,87 % респондентів зазначили, що знають лише окремі ресурси, а 35,75 % — що не мають про них достатньої інформації. Практичний досвід співпраці з ГО «Вікімедіа Україна» має лише незначна частина бібліотек, лише 8,66 %. Водночас помітна частка установ виявляє зацікавленість у тому, щоб дізнатися більше про такі ініціативи та розглянути можливість співпраці.

Практики оцифрування в бібліотеках залишаються нерівномірними, лише незначна частка установ здійснює оцифрування власними силами (10,34 %), ще 20,39 % перебувають на етапі його планування. Решта бібліотек поки не планує оцифрування, насамперед через брак відповідних ресурсів. Відповіді респондентів показують, що цифрові матеріали бібліотек поширюються через різні канали, серед яких офіційні сайти установ, тематичні цифрові проекти, соціальні мережі, зовнішні платформи та партнерські ресурси. Це свідчить про відсутність єдиного усталеного формату публічного представлення таких матеріалів.

Зібрані дані виявили недостатній рівень обізнаності бібліотек про вільні ліцензії Creative Commons. Лише 13,13 % опитаних бібліотек знають про ліцензії, а використовують лише 4,15 %. Багато респондентів (26,35 %) вказують на потребу в додатковій інформації. Аналогічна ситуація щодо питання надання доступу до частини своїх фондів під вільною ліцензією. Лише незначна частка установ (1,6 %) вже надають такий доступ і ще 8,7 % готові розглянути це питання. Переважна частина респондентів (70,9 %) зазначила, що вони потребують додаткової інформації для ухвалення рішення. Таким чином, ключовою проблемою є недостатня поінформованість бібліотек про можливості вільного ліцензування та відсутність чітких практичних керівництв для його впровадження.

Отримані дані свідчать про високий рівень впізнаності Вікіпедії серед українських бібліотек та значно нижчу обізнаність щодо сестринських вікіпроектів, які мають безпосередню практичну цінність для роботи з цифровими колекціями. Практичний досвід співпраці з організаціями руху Wikimedia залишається обмеженим, однак фіксується виражена готовність бібліотек до подальшого ознайомлення і взаємодії.

Рівень оцифрування в бібліотеках суттєво різняться й безпосередньо залежить від фінансових, технічних і кадрових можливостей установ. Значна частина бібліотек перебуває на етапі планування або відмовляється від оцифрування через фінансові, технічні та кадрові обмеження. Представлення цифрових матеріалів здійснюється через різні канали, що свідчить про відсутність домінуючої моделі публічного доступу.

Важливим результатом є виявлення недостатнього розуміння ліцензій Creative Commons та невизначеності щодо відкриття матеріалів під вільними ліцензіями. Головні бар'єри пов'язані не лише з браком ресурсів, а й із недостатнім розумінням механізмів вільного ліцензування, умов відкриття матеріалів і практичних моделей роботи з ними.

Загалом результати опитування демонструють наявність значного потенціалу для розвитку співпраці бібліотек України з проектами Wikimedia. Подальший прогрес пов'язаний із підвищенням ліцензійної грамотності, розвитком цифрових компетентностей, формуванням інституційних політик відкритого доступу та поширенням практик Open GLAM у бібліотечному секторі.

Ю. Вірун

РІВЕНЬ ОБІЗНАНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ ДЛЯ ЮНАЦТВА ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ШІ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Yu. Virun

LEVEL OF AWARENESS OF EMPLOYEES OF THE VOLYN REGIONAL LIBRARY FOR YOUTH REGARDING THE USE OF AI IN PROFESSIONAL ACTIVITIES

Стрімкий розвиток генеративного штучного інтелекту зумовлює необхідність трансформації традиційних підходів до бібліотечно-інформаційної діяльності. Сьогодні ШІ — це реальний інструмент, який може звільнити бібліотекаря від рутини, автоматизувати пошук інформації та допомогти у створенні креативного контенту. Проте успішна цифровізація не можлива без розуміння готовності власне бібліотекарів до таких змін.

З цією метою у період із 23 до 27 лютого 2026 р. проведено анонімне опитування серед фахівців Волинської обласної бібліотеки для юнацтва (далі — ВОБЮ). До участі долучилися працівники різних відділів та посад, що дозволило авторці, як співробітниці цієї ж установи, дослідити питання доцільності використання технологій ШІ при виконанні робочих обов'язків бібліотекарями ВОБЮ.

Основні завдання опитування, яке складається з трьох тематичних блоків, полягали у визначенні рівня зацікавленості та рівня володіння ШІ-інструментами, виявленні найбільш трудомістких та часозатратних робочих завдань працівників, головних побоювань щодо впровадження штучного інтелекту в щоденну роботу та наявності потреби здобуття нових цифрових навичок. Отримані відповіді також стануть основою для розробки практичного мінікурсу для працівників ВОБЮ щодо основ роботи зі штучним інтелектом.

Учасниками опитування стали 26 бібліотекарів. Більшість — 21 респондент (80,8 %), має загальне уявлення про технології штучного інтелекту, 4 (15,4 %) добре орієнтуються в темі. Варіант «Мені це не цікаво» обрала одна людина.